

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ИСМАИЛОВ Ойбек Юлибоевич

*Ведущий научный сотрудник лаборатории
«Процессы и аппараты химической технологии»
Института общей и неорганической химии АН РУз
д.т.н., проф. (DSc)*

ИСАМАТОВА Джамиля Нигматуллаевна

*Ташкентский химико-технологический институт
начальник научного отдела, д.ф.т.н. PhD*

БАЛТАБАЕВА Мовлюда Жаббарбергеновна

*Базовый докторант лаборатории
«Процессы и аппараты химической технологии»
Института общей и неорганической химии АН РУз
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13825833>*

ВЛИЯНИЕ ДИАМЕТРА СТЕРЖНЯ НА ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ТРУБЕ ДВУХТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

АННОТАЦИЯ

В статье приведены результаты экспериментальных данных по определению гидравлического сопротивления нефти и газового конденсата в горизонтальной трубе двухтрубчатого теплообменника.

В установку для повышения активной поверхности трубы при малых расходах сырья установлен дополнительный стержень во внутреннюю трубу теплообменника. Исследования проводилось с целью сравнительного анализа влияния диаметра стержня на величину гидравлического сопротивления $\Delta P_{\text{общ}}$ в трубе теплообменника при движении углеводородов. С установлением стержня внутри теплообменной трубы, общее гидравлическое сопротивление заметно повышается.

Ключевые слова: нефть, газовый конденсат, гидравлическое сопротивление, стержень, теплообменник, коэффициент теплопередачи, температура, стальная труба, скорость потока, массовый расход.

ИККИ ҚУВУРЛИ АППАРАТНИНГ ИССИҚЛИК САМАРАДОРЛИГИНИНГ ОҚИМ РЕЖИМИГА БОҒЛИҚЛИГИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада икки қувурли иссиқлик алмаштиргичнинг горизонтал трубкасида нефт ва газ конденсатининг гидравлик қаршилигини аниқлаш бўйича экспериментал маълумотлар натижалари келтирилган.

Хом ашё истеъмоли кам бўлган қувурнинг фаол юзасини ошириш учун иссиқлик алмаштиргичнинг ички трубасига қўшимча стержень ўрнатилади. Тадқиқот углеводородлар ҳаракати пайтида стержень диаметрининг иссиқлик алмаштиргич трубкасидаги гидравлик қаршилиқ $\Delta P_{ум}$ миқдорига таъсирини қиёсий таҳлил қилиш мақсадида ўтказилди. Иссиқлик алмаштиргич трубкаси ичидаги стержень ўрнатилиши билан умумий гидравлик қаршилиқ сезиларли даражада ошади.

Калит сўзлар: нефт, газ конденсати, гидравлик қаршилиқ, стержень, иссиқлик алмаштиргич, иссиқлик узатиш коэффициенти, ҳарорат, пўлат қувур, оқим тезлиги, массавий сарф.

THE EFFECT OF THE ROD DIAMETER ON THE PRESSURE DROP IN THE HORIZONTAL PIPE OF A TWO-TUBE HEAT EXCHANGER

ANNOTATION

The article presents the results of experimental data on determining the hydraulic resistance of oil and gas condensate in a horizontal pipe of a two-tube heat exchanger. In order to increase the active surface of the pipe with low raw material consumption, an additional rod is installed in the inner tube of the heat exchanger. The research was carried out in order to comparatively analyze the effect of the rod diameter on the amount of hydraulic resistance in the heat exchanger tube during the movement of hydrocarbons. With the installation of the rod inside the heat exchanger tube, the overall hydraulic resistance increases noticeably.

Keywords: oil, gas condensate, hydraulic resistance, rod, heat exchanger, heat transfer coefficient, temperature, steel pipe, flow rate, mass flow rate.

На сегодняшний день нехватка сырья негативно влияет для полноценное функционирование многих нефтеперерабатывающих заводов. Это приводит к использованию тепловых ресурсов завода в не полном объеме и к повышению энергетических расходов при первичной переработке углеводородного сырья.

Основным решением этих проблем является полноценное использование тепловых поверхностей аппаратов с улучшением гидродинамических режимов потока сырья. Поэтому нами использованы стержни для труб теплообменника. Эти стержни повышают активность теплообмена внутренней поверхности трубопровода в трубчатом теплообменнике. Что позволяет повышению температуры сырья на выходе из аппарата.

При расчетах напорных трубопроводов основной задачей является либо определение пропускной способности (расхода), либо потери напора на том или ином участке, ровно, как и на всей длине, либо диаметра трубопровода на заданном расходе и потерях напора. Этот перепад уровней энергии может создаваться несколькими способами: работой насоса, разностью уровней жидкости, давлением газа.

В экспериментах с использованием стержня уменьшается проходная способность внутренней трубы, и общее гидравлическое сопротивление аппарата повышается в целом.

Для определения движущей силы гидродинамических процессов - разности давления между двумя точками или сечениями потока (или гидродинамического напора H) – необходимо знать потерянный напор P_n , который складывается из потерь напора на трение $P_{тр}$ и на преодоление местных сопротивлений P_m . Величина гидравлического сопротивления теплообменников также определяется с целью подбора насоса и учитывается при выборе рационального гидродинамического режима работы аппаратов.

Экспериментальная установка включает двухтрубчатый теплообменник длиной 2000 мм, с наружным диаметром 50 мм и внутренним диаметром 20 мм, предназначенный для измерения температуры нагреваемого сырья при постоянной плотности теплового потока ($q = \text{const}$) в различных режимах движения.

В установке для повышения активной поверхности трубы при малых расходах сырья установлен дополнительный стержень во внутреннюю трубу теплообменника [1, 2, 3, 4].

Исследование проводилось с целью сравнительного анализа влияния диаметра стержня на величину гидравлического сопротивления $\Delta P_{\text{общ}}$ в трубе теплообменника при движении углеводородов.

Гидравлическое сопротивление двухтрубчатого теплообменника рассчитывается по уравнению [6, 7, 8, 9]:

$$\Delta P_{\text{общ}} = \Delta P_{\text{тр}} + \Delta P_{\text{мс}}. \tag{1}$$

Из режима движения жидких углеводородов в горизонтальной трубе рассчитываются потери напора на трение $\Delta P_{\text{тр}}$ [6, 10]:

$$\Delta P_{\text{тр}} = \lambda(v^2 \rho / 2)(L/d), \tag{2}$$

где: L - длина теплообменной трубы; d - диаметр, м. λ - коэффициент внутреннего трения; v - скорость потока в трубе, м/с; ρ - плотность сырья, кг/м³;

Потери при местном сопротивлении $\Delta P_{\text{мс}}$ определяются по формуле [11, 12, 13, 14]:

$$\Delta P_{\text{мс}} = \sum_{i=1}^n \xi_i \rho v^2 / 2. \tag{3}$$

На рисунках 1 и 2 приведены расчетные данные, основанные на экспериментальных исследованиях по определению общего гидравлического сопротивления горизонтальных труб двухтрубного теплообменника вдоль линий подогрева нефти и газового конденсата при установке стержней различного диаметра.

Рис. 1. Общее гидравлическое сопротивления трубы при нагревании нефти

Как видно из графиков, в интервале массового расхода сырья 2÷14 кг/мин изменения общего гидравлического сопротивления исследуемой местной нефти носит прямолинейный характер. В данном диапазоне расхода нефти величина $\Delta P_{\text{общ}}$ при обычной стальной трубе с внутренним диаметром 20 мм изменяется с повышением расхода от 2 до 14 кг/мин в пределах 77÷3574 Па. С установлением стержня диаметром 10 мм на трубе при заданном расходе $\Delta P_{\text{общ}}$ увеличивается от 253 до 11788 Па. При диаметре стержня 12 мм общее гидравлическое сопротивление повышается от 428 до 19827 Па. С повышением диаметра стержня до 15 мм $\Delta P_{\text{общ}}$ изменяется в пределах 1439÷66565 Па.

С установлением стержня внутри теплообменной трубы, общее гидравлическое сопротивление заметно повышается. Для стержня 10 мм $\Delta P_{\text{общ}}$ повышается в среднем в 3,2 раза, для стержня 12 мм в 5,5 раза, для стержня 15 мм в 18 раза.

Рис. 2. Общее гидравлическое сопротивление трубы при нагревании газового конденсата

Анализ изменения общего гидравлического сопротивления показывает, что при увеличении массового расхода газового конденсата значение $\Delta P_{об}$ возрастает: при расходе $G = 2$ кг/мин $\Delta P_{об}$ для обычной трубы составляет 100 Па, а при увеличении расхода до 14 кг/мин достигает 1916 Па; при установке стержня диаметром 10 мм на теплообменной трубе общее гидравлическое сопротивление варьируется от 285 до 14194 Па в зависимости от расхода газового конденсата, с использованием стержня диаметром 12 мм $\Delta P_{об}$ увеличивается от 514 до 23665 Па, а для стержня диаметром 15 мм $\Delta P_{об}$ изменяется от 1633 до 79619 Па.

При движении газового конденсата в теплообменной трубе установка стержня диаметром 10 мм приводит к увеличению $\Delta P_{об}$ в среднем в 7,4 раза, диаметром 12 мм — в 12,4 раза, а диаметром 15 мм — в 41,3 раза, и на основе экспериментальных данных, приведенных для двухтрубчатых теплообменников, рассчитано влияние массового расхода и скорости потока нефти и газового конденсата на общее сопротивление трубопровода и коэффициент теплопередачи при установке стержня разного диаметра, с целью определения оптимального диаметра стержня в зависимости от скорости сырья (табл. 1 ÷ 2).

Из расчетных данных, приведенных в таблице 3, можно сделать вывод, что при массовом расходе нефти 2 кг/мин оптимальным вариантом является установка стержня диаметром 15 мм в теплообменную трубу диаметром 20 мм, при этом скорость потока составит 2,9 м/с, общее гидравлическое сопротивление будет около 1439 Па, а коэффициент теплопередачи — 52 Вт/(м²·К).

При увеличении массового расхода до 10 кг/мин и установке стержня диаметром 10 мм, скорость потока возрастет до 0,8 м/с, ΔP достигнет 5831 Па, а коэффициент теплопередачи K составит 126 Вт/(м²·К), тогда как при массовом расходе 14 кг/мин установка стержня не рекомендуется.

Таблица 1

Изменение скорости потока, общее гидравлическое сопротивление и коэффициента теплопередачи в зависимости от массового расхода нефти

Теплообменная труба	Скорость потока ω , м/с	Общее гидравлическое сопротивление ΔP , Па	Коэффициент теплопередачи K , Вт/(м ² ·К)
$G = 2$ кг/мин			
Обычная труба	0,12	77	39
труба с стержнями $d_{ст}$, мм			
10	0,168	253	42
12	0,197	428	44
15	0,289	1439	52
$G = 6$ кг/мин			
Обычная труба	0,37	695	92
труба с стержнями $d_{ст}$, мм			
10	0,505	2289	97
12	0,592	3869	102
15	0,866	12929	117
$G = 10$ кг/мин			
Обычная труба	0,62	1348	114
труба с стержнями $d_{ст}$, мм			
10	0,806	5831	126
12	0,945	9860	134
15	1,383	32974	135
$G = 14$ кг/мин			
Обычная труба	0,87	3574	174
труба с стержнями $d_{ст}$, мм			
10	1,15	11788	189
12	1,34	19827	207
15	1,96	66565	220

Таблица 2

Изменение скорости потока, общего гидравлического сопротивления и коэффициента теплопередачи в зависимости от массового расхода газового конденсата

Теплообменная труба	Скорость потока ω , м/с	Общее гидравлическое сопротивление ΔP , Па	Коэффициент теплопередачи K , Вт/(м ² ·К)
$G = 2$ л/мин			
Обычная труба	0,14	100	179
труба с стержнями $d_{ст}$, мм			
10	0,19	285	197
12	0,224	514	201

15	0,328	1633	251
G = 6 л/мин			
Обычная труба	0,42	350	387
труба с стержнями $d_{ст}$, мм			
10	0,57	2568	401
12	0,67	4365	455
15	0,98	14581	501
G = 10 л/мин			
Обычная труба	0,7	976	535
труба с стержнями $d_{ст}$, мм			
10	0,95	7134	654
12	1,12	12198	723
15	1,63	40835	810
G = 14 л/мин			
Обычная труба	0,98	1916	653
труба с стержнями $d_{ст}$, мм			
10	1,34	14194	782
12	1,56	23665	849
15	2,29	79619	1173

В процессе нагревания газового конденсата при расходе $G = 2$ л/мин можно установить стержень диаметром 15 мм во внутренние трубы двухтрубчатого теплообменника. При этом скорость потока составляет 0,33 м/с, общее гидравлическое сопротивление равняется 1633 Па, коэффициент теплопередачи 251 Вт/(м²·К). С повышением массового расхода до 6 кг/мин можно достичь оптимальной скорости потока с установлением стержня 12 мм. В процессе ΔP равняется 4365 Па, K равняется 455 Вт/(м²·К).

При 10 кг/мин массового расхода можно установить стержень 10 мм. В итоге скорость потока повышается 0,95 м/с, гидравлическое сопротивление повышается 7134 Па, коэффициент теплопередачи равняется 654 Вт/(м²·К). С повышением массового расхода до 14 кг/мин и установлением стержня резко поднимается скорость потока и общее гидравлическое сопротивление трубы. Поэтому при таких расходах установка стержня не рекомендуется.

REFERENCES. СНОСКИ. ИҚТИБОСЛАР.

1. Ismailov O. Yu., Khurmamatov A. M., Yusupov R. A., Isamatova D. N. “Қобик қувурли курималарда конденсация жараёни самарадорлигини ошириш (Increasing the efficiency of the condensation process in shell-pipe plants)” // Science and innovation international scientific journal volume 2 issue 6 june 2023 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | scientists.uz <https://doi.org/10.5281/zenodo.8033657> (Web of Science)
2. О.Ю. Исмаилов, А.М. Хурмаматов, Д.Н. Исаматова. Исследование коэффициента теплопередачи при нагревании нефти и газового конденсата парами бензина // Узбекский научно-технический и производственный журнал. Композиционные материалы. -№3, 2023, Ташкент, стр 127-131 (02.00.00., №4).
3. Исмаилов О. Ю., Исаматова Д. Н., Балтабаева М. Ж. Изменение плотности нефти, газового конденсата и их фракции в зависимости от температуры // "Central Asian Food Engineering and Technology" elektron ilmiy jurnali 5-soni.-2023-yil Sentabr., стр 77-80 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10030888>
4. Исмаилов О.Ю., Хурмаматов А.М., Исаматова Д.Н. Повышение температуры теплоносителя за счет изменение конструктивных параметров теплообменника // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2024. 4(121). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/17232>.
5. Исмаилов О.Ю, Исаматова Д.Н., Юсупов Р.А. Влияние режима движения потока на тепловую эффективность трубчатых аппаратов // Журнал экспериментальных исследований. Том II, №3 (2024) -С. 17-24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11203274>
6. Штеренлихт Д.В. Гидравлика. - М.: Энергоиздат. 1984. – 64 с.
7. Штеренлихт Д.В. Гидравлика: Учебник для вузов. – В 2-х кн.: Кн. 1. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 367 с.
8. Монография Харламов С. Гидродинамика и теплообмен. [LAP LAMBERT Academic Publishing](https://www.lap-publishing.com/), – 2013. – 116 с.
9. Общий курс процессов и аппаратов. Книга 1. Под редакцией проф. В.Г. Айнштейна. – М.: «Логос». «Высшая школа», 2003. – С. 142-151.
10. Исмаилов О.Ю. Расчет гидравлического сопротивлений в горизонтальной трубе// Узбекский химический журнал. –Ташкент, 2013. – №6. – С. 73-75
11. Исмаилов О. Ю. Влияние гидродинамических режимов на эффективность нагревания жидких углеводородных потоков в трубчатых аппаратах: Диссертация на соискание ученой степени доктора философии (Doctor of Philosophy) по техническим наукам. -Ташкент: ТКТИ, 2018. -109 с.
12. Голубев В.Г., [Мусурманова](#) Г.Ж., [Колесников](#) А.С. Монография. Исследования гидродинамики и теплообмена в турбулентном потоке. LAP LAMBERT Academic Publishing, – 2014. – 90 с.
13. Исмаилов О.Ю., Исаматова Д.Н. Влияния температуры нефтегазоконденсатной смеси на перепад давления в горизонтальной трубе. Материалы международной конференции “Инновационные подходы к Локализации”. 14 октября 2023 г. г.Карши, стр 251-252.
14. Исмаилов О.Ю., Исмаилов М.Х., Исаматова Д.Н. Қиздириш жараёнида оптималлаштириш масаласини қуйилиши. “Фан ва ишлаб чиқариш интеграциялашуви шароитида кимё-технология, кимё ва озиқ-овқат соҳасидаги муаммоларнинг инновацион ечимлари” Халқаро илмий-амалий анжуман материаллар тўплами. НамМТИ 6-7 ноябрь 2023 й. Наманган-2023, стр 449-451.